

МУЛОҲИЗАЕ ЧАНД ДОИР БА АШЪОРИ ЛИРИКИИ АДИБАИ ЗУЛЛИСОНАЙН – ДИЛШОДИ БАРНО

Ҳикматов Ҳикмат Султонович

Муаллими калони Донишгоҳи давлатии педагогии Чирчиқ
hikmatovhikmat1973@gmail.com

Аннотатсия. Боиси таассуф аст, ки ҳанӯз эҷодиёти бисёре аз шоиру нависандагони адабиёти классикии мо ба таври бояду шояд тавзеҳ дода нашудаанд. Ва ҳатто номи баъзе аз онҳоро хонандаи имрӯза намедонад, вале тадқиқотҳо муайян мекунанд, ки ошноӣ ба онҳо танҳо ба манфиати кор асту халос. Аз ҷумла, шоираи ширинкаломи зуллисонайн Дилшоди Барно танҳо ба чанде аз муҳаққон ва адабиётшиносон маълум асту бас. То ҳол дар хусуси навиштаҳояш ягон муҳаққик ва ё донишманди адабиётшинос, ба ҷуз Аҳрор Мухторов ва Маҳбуба Қодирова маводи арзишманде таҳия нагардондааст.

Калидвожаҳо: обғӯла, лелакҳо, фавт, мусаххар, отунӣ, фаъла, ачнабии рахнагар.

Izoh. Afsuski, ko'plab mumtoz shoir va yozuvchilarimiz ijodi haligacha yetarli darajada tushuntirilmagan. Hatto bugungi o'quvchi ham ulardan ba'zilarining nomini bilmasligi mumkin, ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ular bilan tanishish faqat mehnat manfaati uchundir va tamom. Xususan, shirin so'zli shoira Dilshodi Barnoni sanoqli tadqiqotchi va adabiyotshunoslargina biladi. Hozirgacha uning yozganlari haqida Ahror Muxtorov va Mahbuba Qodirovalardan boshqa hech bir tadqiqotchi yoki adabiyotshunos hech qanday qimmatli material yaratmagan.

Kalit so'zlar: suv, nilufar, o'lim, musaxhar, otun, faoliyat, begona bosqinchi.

Аннотация. К сожалению, творчество многих наших классических поэтов и писателей до сих пор не получило должного объяснения. И даже сегодняшний читатель может не знать имен некоторых из них, но исследования показывают, что знакомство с ними идет только на пользу работе и не более того. В частности, сладкоречивую поэтессу Дилшоди Барно знают лишь немногие исследователи и литературоведы. До сих пор ни один исследователь или литературовед не представил сколько-нибудь ценного материала о его произведениях, за исключением Ахрора Мухторова и Махбубы Кадыровой.

Ключевые слова: вода, сирень, смерть, мусаххар, отун, активность, иностранный захватчик.

Abstract. It is a pity that the works of many poets and writers of our classical literature have not yet been adequately explained. And even the names of some of them are unknown to today's readers, but research shows that familiarity with them is only for the benefit of the work. In particular, the sweet-spoken poetess of the

Zullisonayn Dilshodi Barno is known only to a few researchers and literary critics. So far, no researcher or literary scholar, except Ahror Mukhtorov and Mahbuba Qodirova, has prepared any valuable material about her writings.

Keywords: water, lilacs, death, musakhhar, otuni, fa'la, ajnabii rahnagar.

Дар ҳақиқат, доир ба осори Дилшоди Барно ба чуз аз чанд навиштаҳои худи шоира дар “Таърихи муҳочирон” ва чанде байтҳои парешони ёфтшуда, дигар аз ягон манбаъ маълумоти аниқу муфассал пайдо кардан душвор аст. Аммо, ана аз ҳамин чанд мухаммасу ғазал ва байту порчаҳои шеърӣ, ки ба забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ дастрас шудаанд, бевосита садои дили як бонуи хушбаёни дузабонаро ба таври бояду шояд фаҳмидан мумкин аст, ки ў дар чӣ гуна муҳит зист карда ва чӣ гуна аҳвол доштааст. Азбаски мероси адабии ў ба ду забон нигошта шудааст, ҳам тоҷикон ва ҳам ўзбекон меросбари осори вай мебошанд ва дар ин бора танҳо дар якчанд мақолаву монографияҳои А.Мухтаров, М.Қодирова, С.Султон ва дигарон фикрҳои муҳим гуфта шудааст. Аз ин рӯ пеш аз ҳама мебояд, ки бо зисту зиндагонӣ ва даврони шоира, муҳити фароғирифтааш, аҳволи иҷтимоии вай маълумоти мухтасар пайдо намоем. Ин ба мо имкон медиҳад, ки бо олами ботинии шоира ва табиати нозуки шеъри ў аз наздик шинос шуда, мазмун ва маънои эҷоди ўро пураттар дарк намоем.

Қобили тазаккур аст, ки дар адабиёти шарқ дараҷаи маданият, бузургии даврон ва мавқеи маънавии он дар муносибат ба занон муайян карда мешавад. Яъне эҳтиром ба зан эҳтиром ба ҷомеа ва эҳтиром ба ҷомеа эҳтиром ба оянда аст. Ин мерос ба мо боз аз он ҷиҳат қадрноктар аст, ки дар мо ба зан бо ҳурмат ва эҳтироми шарқона рӯ меоваранд. Дар ҳақиқат зан қуввату қудрат, ифтихор ва офаринандаи миллат мебошад. Ғайр аз ин занон аз ҳама азизтарин ва нозуктарин хилқати азали ба шумор рафта, бебаҳо ва бузурганд.

Дилшод духтари Раҳимқули Сўфӣ, ки дар адабиёти ўзбеку тоҷик бо таҳаллусли Дилшод Отин, Барно, Дилшоди Барно эҷод кардааст, дар ибтидои асри XIX, аниқтараш дар соли 1800 дар Ўротеппа, Истаравшани имрӯзаи Тоҷикистон дар оилаи марди зиёӣ ба дунё омадааст. Яке аз намояндаҳои барҷастаи адибони дузабона шинохта шуда, шоир ва маърифатпарвари замони худ будааст. Вай хату саводи ибтидоиашро аз падараш гирифтааст.

Ҳангоми забт шудани Ўротеппа аз ҷониби хони Қўқанд Умархон дар солҳои 1810-1822 Дилшоди Барно дар қатори асирон ба Қўқанд оварда мешавад. Ин ҷо поре аз “Таърихи муҳочирон”, ки Равшанрой таҳия намудааст, айнан меоварем, ки ба кушодани баъзе муаммоҳои ҳаётии вай, паҳлӯ ва ҷонибҳои рӯзгораш, инчунин барои дарки мағзи ашъораш ва якчанд масоили дигар кўмак мерасонанд:

"Дар таърихи соли 1232, мавсими тирамоҳ, ки халоиқ аз боғот ба шаҳру деҳот баргашта, ба дуруст намудану шикасту рехти хонадонҳо муқайяд буданд,

мухорибаи амир Умархон сар шуда буд. Надим ва ноқили ахбор мегуфтанд, ки лашкари истилогар аз самти шимол ба ғарб ва шарқ шаҳро иҳота карда, дар мавзеи Калламанора хайма ва хиргоҳ баста, мунтазири таслимшавии Ҷротеппа буданд.

Гоҳ-гоҳ ба шаҳр талотуми ваҳмнок ва чангу ғубори бадбӯй паҳн мегардид, ки он аз ҳаводиси тўпандозӣ ва вайрон намудани шаҳр буд.

Се сол муқаддам дар вабо модарам фавт ёфта ва падарам (дар чанг) талаф шуда, сараш ба Калламанора монанди кулӯх монда шуда буд. Дар хонаамон ман бо модаркалонам, ки навадсола буданд, калоба ресида мезистем.

Баъд аз шабохун карда ба шаҳр дохил шудан лашкари истилогарон – сарбозон, надим ва маҳрамони амир хона ба хона гашта, анҷом ва олоти халқро толону тороч намуданд. Ҳамаи асирон ба майдони Чаҳорсӯ чамъ оварда шуданд. Надонистам, ки аҳволи модаркалонам чӣ шуд. Вақте ки аз як чағора маро дастгир намуданд, дигар хабар надоштам. Миш-миши мобайни халоиқ хабар меод, ки ҳамоно рӯз сездеҳ ҳазору чаҳорсад нафар одам асир шуда, ба ҳамин майдон, ҳозира Ибрат чамъ омадаанд.

Худи амири Фарғона, яъне амир Умархон бо вучуди олим ва шоири бузург будан ба ягон олим ва шоири ин балдаи мазлум тарахҳум надошт.

Баъд аз чоштгоҳи рӯз аз тарафи самти чануби шаҳр, ки «Бозори ғўза» мегӯянд, савораи бешумор омада, атрофи он майдони асирмакон гашта(ро) иҳота карданд ва ду нафар ҷорчии савора мунодӣ мекарданд.

Баъд аз қатли бекҳои юз, ки номи онҳоро ман дар ҳамоно майдони қатл шунидаам, боқимонда сездеҳ ҳазор асир пойи пиёда пешандози золим шуданд. Гирён, нолон ва афтонун хезон бо даштҳои Навганда ва Бекат ва Куркат ва Маҳрам, ки номи он даштҳоро асирон номбар менамуданд, тайи манозил сохта мерафтем. Дар саҳро ба сангҳо ва хорҳо пешпо хӯрда, пойҳои худам ҳамчун дигарон таҳаш обғўла ва лелақҳо хунравон ва нохункўчак шуда буд. Вақте ки дар майдони ҳамвори васеи Хўқанд тамоми асирон дар изтироб ва ларза меистодем, мардуми он шаҳр низ дар атроф бо назари афсӯс ва надомат нигашта, ба тарафи ӯрдаи хон бо ҳазор ғаму алам ва нафрат дар ғазаб буданд. Мардон аз тарафи дарвозаи машриқ ва занон аз чануб ба воситаи боғ дароварда шуданд. Дар таҳти арк аз заифагон се духтар ҷудо карда, ба ҳарам равона карданд. Ман то ҳол номи он духтаронро дар хотир дорам, ки яке Иззатой, дигаре Хурमतой ном доштанд.

Хони баландқомат, абрӯдор, чашмсиёҳ, ришсиёҳ, кушодарӯ баъд аз алайк ба ман бо хушмуомилағӣ сухангудозӣ мекард. Бо вучуди хушмуомилағӣ амир дар назари ман як шоҳи ҷобир ва хунрез дар майдони қатл намоён буд. Ӯ ба ман мегуфт, ки: «Биё, духтари ғазалхони тоҷик...»

Баъд аз он гуфтугӯ ва саволу ҷавоб ва пурсуҷӯи ному насаб амир талаб намуд, ки ба шаъни анон ғазал гӯям. Дар он ҳангом гуфтам:

Дар ин дун гунбази афлок дидам,

Дарунаш пур ҳама ғамнок дидам.
Ба рӯшон аз ҳарире парда доранд,
Ба дил хун, дидаҳо намнок дидам.
Зи теги золими ҳоким Умархон,
Дили ҳар нозаниро чок дидам.

Ин шеър ба ҳамин байт омадан замон амир ду қарс зада буд. Маҳрам даромад. Гуфт: «Ин гесӯбуридаро ба зиндон баред!» ва ба он маҳрам ба чашм ишора кард. Аммо ман намедонистам, ки чӣ маъно дошт ин ишора...

... Ва ҳамин шайх боз ба забони форсӣ гуфт: «Эй очиза, бархез, бо ҳамроҳи ин одам равон шав, то ба як манзил мерасонад. Тез бош, ки вақт танг аст. Агар сустӣ кунетон, мулло азон гӯяд, баъд аз он ба кӯча баромадани замон илоҷ надорад»... Баъд ман ба эътиқод салом карда, дохили хона шуда, зани куҳансолеро дидам, ки тахминан 80-сола буд. Маро бо қомати рост, бо чеҳраи мунаввар пешвоз гирифт ва худ шинос менамуд, аммо ман намефаҳмидам, ки чӣ мегуфт. Баъд аз фаҳмидани форс будани ман ба лафзи форсии ғализ суханварӣ мекард. Баъди дувоздаҳ рӯзи истиқомат бо тақдир ва розигии камина ба писари ачуза ба ном Тош Маҳдум ақддор шуда будам. Тош Маҳдум имоми масҷиди ҳамсоя ва модарашон мактабдори духтарон буданд.

Камина сездар сол ба модар хизмат карда, баъд аз он лаҳҷаи туркиро мукамал аз худ намуда ва нисбати мактабдориро гирифтаам. Дар он замон модарамон дар синни наваду ду ба духтарон сабақ дода, бе айнак чок медӯхтанд. Баъд аз ҳафт соли мактабдории ман, яъне наваду нӯхсолағӣ модар вафот карданд, ки ман дар синни сию ҳафт будам. Аз Маҳдум ҳашт фарзанд дидам. Ду нафарашон монданд.

Маҳдум баъд аз модарашон боз бист сол зиёд умр дида, дар навад вафот ёфтанд. Ҳамсӯҳбат ва ҳамдамҳои ман духтарони зехндор ва шоирагони соҳибназм буданд. Панҷоҳу як сол мактабдор шуда, ало авсат, дар ҳисоби бисту сӣ толиба дошта, ҳамагӣ ҳаштсаду наваду як духтарро саводнок карда баровардам, ки онҳо қариб чаҳоряк ҳисса духтарони таъби назмдор, шоирагон ва оқилагони замон буданд. Чӣ тавре ки дар охири ҳошия бисту чаҳор нафар шоираҳои худро баён намудам, аз онҳо Хайринисо, Баҳринисо, Анбарой ва Тӯтиқиз ном духтарон беҳтарини шогирдони ман ва аз ушшоқи пайравони Ҳофизу Навоӣ ва Бедилу Фузулӣ буданд.

Баъд аз мусаххар шудани Хӯқанд ба ҳокими рус ва мумкин шудани сафар бо оташароба ду бор ба шаҳри хеш – Ўротеппа сафар намуда, дар роҳ муҳосира ва азоби асирони Ўротеппа, ки пойи пиёда роҳи дарозро тай карда будем ва он азоби даҳшатноки роҳ ва шӯру ғалоғулаи ҷангҳо аз назари камина ҳамчун оинаи чаҳоннамо гузашта истод.

Ба Худо, ки аз ин меҳрубонии роҳсозони моҳири рус миннатдор шуда, ба он рӯзгори гузаштаи ҳангоми ҳукумронии раҳнагарони Бухоро ва муғул ва қипчоқ

ва барои нотавонӣ ва бандаи нафси сағ будани он ҳокимҳои гузашта ҳазор лаънат мефиристодам. Баъд аз ҳамон мушоҳидаҳо як хулосае бароварда тавонистам, ки ҳозира аҳволи халқ аз аҳволи мусулмонободи қадимаи Истаравшан ҳазор маротиба беҳтар аст. Камина якчанд саҳифа ва хошияро дар хусуси аҳволи хеш баён намудам".

Ҳаминро ҳам гуфтан ҷоиз аст, ки Дилшоди Барно устои шоираи машҳури ўзбек Анбар Отун низ мебошад, ки вай аз синни ҳафтсолагӣ дар мактаби устодаш таҳсил гирифтааст. Дар ин бора худ Дилшоди Барно чунин навишта буд: "Ман барои тарбияи вай то синни даҳсолагиаш машғул шудаам. Доимо умед мекардам, ки ин духтарак, албатта шоираи шинохта мегардад. Анбарой ханӯз аз ҷавонӣ бо диди нозуки худ ва доногиаш дар байни занони маҳалла фарқ мекард..."

Эҷодиёти Дилшоди Барно баъди солҳои шастуми асри гузашта кашф карда шудаанд. Дар ин бора аз ҷониби муҳаққиқи варзида Аҳрор Мухторов тадқиқоти алоҳида бурда шудааст. Инчунин, дертар олимаи ўзбек Маҳбуба Қодирова дар ин бора кори таҳқиқотӣ анҷом додааст. Аз Дилшоди Барно ба ғайр аз асари "Таърихи муҳочирон" порчаҳои ҷудогонаи шеърӣ то ба мо омада расидаанд. Дар "Таърихи муҳочирон" воқеаю ҳодисаҳо доир ба ҳаёти таърихӣ, иҷтимоию сиёсии асрҳои XIX дар Қўқанд акс ёфтаанд. Вай дар ин асари худ доир ба торочғариҳо ва кушторҳои Амир Умархон, ҳодисаю воқеаҳои аз ҷониби Руссияи подшоҳӣ забт кардани Осиёи Миёна маълумотҳои ҷолибро дохил намудааст. Вай дар осори худ занонро барои маърифатнокӣ, боадолатӣ ва баробарҳуқуқӣ даъват намудааст. Инчунин дар асар дар бораи зиёда аз 30 нафар шоиру шоираҳое, ки дар Ёротеппа ва Қўқанд зиндагӣ ва эҷод кардаанд, маълумотҳои муфид оварда шудаанд. Дастхати асари мазкур дар институти шарқшиносии назди Академияи илмҳои Ўзбекистон (инв. № 1207) маҳфуз мебошад. Ин асар ба забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ нашр карда шудааст.

Бояд тазаққур дод, ки ашъори Дилшоди Барно бо соддагии баён ва тарзи ифода, инчунин бо хушоҳангиву раваннокӣ, самимият ва халқпарваронагии худ аз бисёр шоирони даврони худ, аз ҷумла ҳамзамононаш Нодирабегим ва Увайсӣ хеле фарқ мекунад. Агар мо дар ашъори Нодирабегим ва Увайсӣ рӯҳияи шеъри Навоӣ ва эҳсосоти олии адабӣ, ҷиҳатҳои хоси вазни арӯз, мароми шеърӣро ҳис кунем, дар эҷодиёти Дилшоди Барно ин чиз ба назар намерасад. Вай бо сабқу саликаи хоси худ шоираи халқӣ аст. Ва тибқи гуфтаи худаш муддати тӯлонӣ отунӣ карда, ба тарбияи духтарон машғул шудааст. Айнан ана ҳамин ҷиҳатҳо дар шеъри вай акси худро ёфтаанд. Вай дар ибтидои асри XIX дар хонигарии Қўқанд нисбат ба дигар хонагарӣҳо дар масъалаи саводнок кардани занону духтарон ба мавқеи аввал баромада буд. Дар чунин як давраи номутаносиб ба духтарон ёд додани алифбои қадимаи туркӣ, ки аз тарафи Дилшоди Барно ба роҳ монда шуда буд, масъулияти азим ҳисобида мешуд.

Дилшоди Барно мисли Моҳларойим аз шоирони касбӣ маълумот нагирифта бошад ҳам, дар байни халқ тарбия ва камол ёфтааст. Ҳаминро ҳам алоҳида таъкид кардан мумкин аст, ки дар асри XIX аз тарафи ягон зан нависта шудани асари таърихӣ то ҳол маълум нашудааст. Вай аввалин занест, ки доир ба ҳаёти мардуми ин давр асари таърихӣ-бадеӣ “Таърихи муҳочирон”-ро офаридааст.

Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки дар ашъори Дилшод оҳангҳои иҷтимоӣ хеле нерӯманд мебошанд. Муаллиф дар бораи вазъи ночӯри меҳнаткашон бисёр фикр мекунад:

Чаро халқи Ватан инхела мӯҳтоҷ,
Чаро пиру ҷавону бева мӯҳтоҷ? [6, с.58]

Шоира дар чунин аҳволи бади халқ шоҳи замонро гунаҳкор меҳисобад. Ба пиндори ӯ тазъику ҷаҳолат, азияту ранҷҳои заҳматкашон ҳама аз дасти подшоҳи золим аст. Радифи “эй воҳ” барои бозтоби ҳолати мардум ва муносибати қаҳрамони лирикӣ ба ин ҳол хеле созгор омадааст:

Замона қачраву золим бувад шоҳи замон, эй воҳ!
Халоқ аз уқубат ҳеч намеёбад амон, эй воҳ! [6, с.84]

Дар ашъори Дилшод ҳамчунин суҳан аз сарнавишти талхи замон, вазъи маориф, зарурати таҳсил ва набудани мактабҳо меравад:

Диёр асту дабистон нест, афсӯс,
Дабистони фанистон нест, афсӯс. [6, с.69]

Вай дар ашъори тоҷикиву ўзбекии худ муҳаббат ба илму фан ва китобро ҳамеша бо лаҳни содаву беороя талқин мекунад. Чунончи, дар муҳаммаси ўзбекии худ гуфтааст:

Энг якин, дӯсти азиз, ҳамдарду дармондур китоб,
Ҳамдамим ҳамсӯҳбатиму ҳамқадирдондур китоб. [5, с. 59]

Дар маснавии тарҷумаиҳолии худ Дилшод дар бораи зодгоҳаш Истаравшан, воқеаҳои хунини ҷанг, асорат, мулоқот бо амир, дар бораи шавқи илмомӯзӣ ва завқи шоирӣ худ маълумот медиҳад.

Тибқи маълумотҳо аз Дилшоди Барно 91 шеъри ўзбекӣ ва 51 шеъри тоҷикӣ, 3 дастнавис ба забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ ва асари таърихӣ вай “Таърихи муҳочирон” (“Тазкираи Барно”, “Сабот ул- башар маа таърихи муҳочирон”, “Ҷасорати башарӣ ва таърихи муҳочирон”, “Мунтахаб ал-ашъори Барно”-“Шеърҳои мунтахаби Барно”) то ба мо омада расидаанд.

Дар онҳо ҷангҳои байниҳамдигарии хониҳо, аҳволи иҷтимоии мардум, шароити зиндагӣ ва боз ҷандин воқеаю ҳодисаҳои ҷамъиятиву сиёсӣ акси худро ёфтаанд. Шоира занаки хеле ҳам ҳассос буд. Дар масъалаи истилои Русияи подшоҳӣ низ аз ҳамзамонони худ пеш гузашта, оқибатҳои нуговори ин истилоро хуб дарк карда будааст. Маҳз дар ҳамин бобат шеъри вай ба дараҷаи солномаи бадеии сарнавишти халқ баромад. Бо вучуди ин ҳама шоира

шахсияти некбин буд. Вай боварӣ дошт, ки айёми нек ва рӯзҳои хуб дер ё зуд ба сари халқаш фаро мерасад. Бинобар ин тавассути ашъори худ (“Ин зулми золим албатта муваққатан аст...”, “Фарғона” ва ғайра) тамоми мардуми Туркистонро ба ҳамфикрӣ ва якдигарфаҳмӣ (“Мардум рав...”, “Таърихи муҳосара” ва ғайра) тарғибу ташвиқ менамуд.

Ашъори Дилшоди Барно бо ҷиҳатҳои хоси худ баъзе афзалиятҳои ҷудогона доранд. Яъне вай дар шеърҳои худ танҳо ба мавзӯи ишқ вобаста шуда намондааст. Баръакс ба он мазмунҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро низ ворид гардондааст. Азбаски дар ҳамон давр баъзе ҷиҳатҳои номувофиқати истилои Русияи подшоҳиро дарк карда буд, бинобар ин мардумро ба якдигарфаҳмию якҷояшавӣ ва ба оқилонаю андешамандона рафтор кардан даъват мекард. Инчунин дар осори вай мазмунҳои панду насиҳат низ ба ҷавонписрону ҷавондухтарон дида мешаванд. Ҳаминро ҳам бояд таъкид кард, ки вай ҳанӯз дар айёми худаш хуб дарк карда буд, ки дар ҳақиқат, ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷамъият ҳастанд ва маҳз дар тарбияи онон низ аз ин нуқтаи назар амал мекард.

Дилшоди Барно ашъори худро ҷӣ бо забони тоҷикӣ ва ҷӣ бо забони ўзбекӣ бевосита бо забони оддии мардумӣ эҷод кардааст. Бо интиҳоб кардани қофияҳои содда ифода кардани мазмунҳои ишқӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ яке аз сабаку салиқаҳои хоси вай буд. Дар лирикаи вай мавзӯи муҳаббат ва садоқат, вафову саодат, масъалаи озодии ватан ва инсон дар алоқамандӣ ба роҳ монда шудаанд ва ҳамдигарро пурра мегардонанд.

Дилшоди Барно бо омӯхтани адабиёти мумтози шарқ барои дар ҷавонон тарбия кардани фазилатҳои ахлоқӣ ҳаракат карда, бо мақсади шавқовар гузарондани машғулиятҳои омӯзишии худ ба навистани чистон ва луғзҳои оддӣ кӯшишҳо намудааст. Вай ба шогирдони худ барои касб кардани одобу ахлоқи накӯ, фазилатҳои олии инсондӯстӣ, меҳр ва мурувват аз наздик ёрӣ расондааст. Ў бо кӯшишоти худ дар қалби шогирдонаш ҳисси некбинӣ ва умедро ба ояндаи дурахшон ҷойгир карда тавонистааст.

Шоира дар шеърҳои ўзбекии худ бештар ба А.Навой ва Ғузулӣ ва дар ашъори тоҷикиаш ба Ҳофизи Шерозӣ пайравӣ кардааст. Вай ба ғазали машҳури Навой, ки бо матлаби зерин оғоз меёбад, ба тариқи назира ҳатто ҷавоб гуфтааст, ки он чунин мебошад:

Ашрақатми аксилқаъсил анворил Худо,

“Ёр аксин майдай кӯр”деб, жомдин чикди садо.

Байти Дилшоди Барно ба тарзи зерин оварда мешавад:

Бу муҳаббат жомидир деб даҳрдин чикди нидо,

“Ёр аксин майдай кӯр” деб жомдин чикди садо.

Худ аз худ маълум мегардад, ки мисраи дюми байти Дилшод ба тариқи тазмин ба байтҳои Навоӣ оварда шудаанд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки Дилшоди Барно ҳарчанд дар илми шеър дар назди шоирон саводи алоҳида наомӯхта бошад ҳам, аз қавоиди вазни арӯз ва санъатҳои бадеӣ ба хубӣ оғаҳ будааст.

Ё ин ки дар байти дигараш, ҳарчанд ки хуदाш ба сафари Ҳаҷ нарафта бошад ҳам, дар тавсифи тавофи ҳаҷ менависад:

Ўзбекни арабга қилди дугона ҳаж,
Бу илға кетурди ажаб замона ҳаж,
(мазмунаш: ҳаҷ мардуми ўзбекро бо арабҳо дўсту дугона гардондааст, ҳаҷ аҷаб аст ва замона ба ҳамин минвол пеш мерафт).

Дилшоди Барно дар ғазалиёти худ муҳаббати поки инсониро васф карда, беадолатҳои замонашро ба тозиёнаи танқид мегирад. Чи хеле ки дар боло ишора рафт, шеърҳои вай хеле содда буда, оммафаҳм мебошанд. Барои намуна байтҳои зеринро овардан кифоя аст:

...Ба мулки хештан аҳли замон бегонамонанданд,
Дар ин чо ачнабии рахнагар дорад макон, ай воҳ,
Ба деҳқон не замин не чуфти гову олати кор аст,
Зи мева маҳрум аст ҳар фаълаву ҳар боғбон, эй воҳ,
Қофочӯъ аз муғул найрангунон дар тахт оромад,
Ба монанди магас бар шурбату нон ҳукмрон, ай воҳ.¹

Аз мазмуни мисраъу байтҳо зуд дарк кардан мумкин аст, ки ғазал дар мавзӯи норозигӣ аз замон нависта шудааст. Маълум мегардад, ки Дилшоди Барно дар навиштани шеър аз ифодаҳои мураккаби печ дар печ, воситаҳои тасвири ба хонандааш нофаҳмо, тазоду муродифоти мушкилфаҳм худдорӣ карда, ба ҷойи онҳо, аз ҷумла муродифҳои соддаи “деҳқон – фаъла”, тазоди “хеш – бегона” ва ё ибораҳои ҳамафаҳм, аз қабилӣ “замона қачрав”, “шоҳи замон”, “мулки хештан”, “ачнабии рахнагар”, “олати кор” ва ё “ба монанди магас” ва ғайраҳо истифода кардааст. Дар масъалаи қофия (“мон”) ва радиф (ай воҳ) низ тарзҳои соддаи онро корбаст намудааст.

Ғайр аз ин мавзӯи анъанавии панду насиҳат ҳам дар эҷодиёти Дилшоди Барно яке аз ҷойҳои маълуро ишғол менамояд. Ҳангоми офаридани ин гуна осори панду насиҳат дар замири онҳо зарбулмасалу мақол ва панду андарзҳои халқиро дидан мумкин аст. Фаразан, вай ҳикмати халқии “хусн хусн нест, одоб хусн аст”-ро бо ороиши дигаргуна ба риштаи назм кашидааст:

¹ “Энсклопедияи Миллии тоҷик”, Душанбе, 2017, ҷ.6, саҳ 610

Одамга фақат ҳусн эрур руйига зеб,
Ботинда жамил улмаса, бу ҳусн бекор.

(тарчимааш: зеби ороиши одам ҳусни рӯйи вай будааст ва агар ботини ӯ ороста набошад, ин ҳусн бекор аст).

Ин гуна байтҳои ҳикматнок мазмуну мундариҷаи осори вайро ғани гардонда, тобиши гӯйиши онҳоро афзун намудааст. Мисли ҳамин дар ҷойи дигар ба ҳикмати “ростиро завол нест” тобиши пандомезона дода, таъкид мекунад, ки ба ростӣ завол набудааст ва эй ёр ту низ дар пайи куштани халқ мабош:

Ростликка завол ўлмас эмиш, билинг,
Халқингни ҳалок этмагил, эй ёр.

(тарчимааш: бидонед, ки ба ростӣ завол нест ва эй ёр ту низ аз пайи ҳалоки мардум шитоб накун!)

Аз ин рӯ маълум мешавад, ки Дилшоди Барно дар донишони маъно ва мазмуни панду ҳикматҳои пешин низ кашшофи моҳир будааст. Вай айнан мавзӯи панду насиҳатро қувват бахшида, ба онҳо дар либоси бадеӣ оро бахшидааст. Вай андарзи “некӣ зиннати инсон аст”-ро ин тавр чамбаст намудааст:

Жаҳонда яхшилик инсон юзига зийнатдур,
Набот берса, заққум бил, бари ямондин кеч.

(тарчимааш: дар ин ҷаҳон некӣ зиннати рӯйи инсон аст ва агар наботат бахшад, заққумаш бидон ва аз кулли бадиҳо даргузар).

Ҷойи шубҳа нест, ки вай ин гуна пандҳоро ҳангоми дар мактаб ба духтарон дарс гузаштанаш фаровон истифода кардааст.

Азбаски Дилшоди Барно адибаи зуллисонайн аст, бинобар ин дар вақти эҷод кардани ашъораш таъсири ду забонро дар услуби офаридани байтҳояш пайҳас кардан мумкин аст. Худи вай аз он ки дар Истаравшан таваллуд шудааст, бо ифтихор дар байтҳояш ёдовар шуда, аз донишони забони туркиаш мефаҳрад. Донишони ду забон барои эҷодиёти вай фазои фарохтарро ба вуҷуд овардааст. Инчунин, ба офаридани шеърҳо дар шакли “ширу шакар” ё худ анъанави муламмаънависӣ имкон муҳайё намудааст. Дар ин бора Абдучаббор Раҳмонзода дар китоби худ бо номи “Ҳаёт, адабиёт, воқеият” чунин менигорад: “ Муламмаъ ҳамчун санъати бадеӣ дар жанрҳои рубоӣ, дубайтӣ, ғазал, тарҷеъбанд, таркиббанд, маснавӣ бештар ба чашм расида, як сабаби пайдо шудани дузабона дар адабиёт гардидааст. Дар қорбурди санъати мазкур вазн, қофия ва оҳангу иқоъмандии шеър риоя шуда, мисраъ ва байтҳо якдигарро

мукаммал мекунанд. Муаллифи муламмаъро дар адабиётшиносӣ “ шоири зуллисонайн” меноманд...”²

Айнан бо назардошти навиштаҳои боло, ғазали зерини Дилшоди Барноро муоина кардан мумкин аст:

Оразинг, ёр, санга мавзуи шиор ўлсун,
Қоматинг диёримда мавсуми баҳор ўлсун.
Форсий гуфтам абрўи ту, гар сўзласам қошинг,
Боғ аро икки раста гулу сабзавор ўлсун.
Туркей айтганим кўзинг, форсий – чашми оҳувор,
Кечаларда юзингга термуллуб хуммор ўлсун.
Новакест мужгонат, форсий агар гўям,
Гулшанимда гирдогирд соқчидек қатор ўлсун.
Юзларингни тавсифин гарчи сўзласам, ёрим,
Боғ аро занахдоним олмау анор ўлсун.
Форсии ба дандонат алқиёс агар орам,
Ар гулойингда шероза боби эътибор ўлсун.
Қўлларингда сочимнинг торини санаб боқдинг,
Соли умри Барнора зулмат ошкор ўлсун.

(тарчимааш: эй ёр, оразат бар ту мавзўи шиор гардад, қомати ту дар диёри ман мавсуми баҳор гардад, абрўи ту ба форсий гуфтам ва агар қоши (абрў)-и ту гўям, дар миёни боғ ду растаи сабзавор гардад, ба туркӣ чашми ту гуфтаним, ба форсий нарғиси оҳувор бошад, дар шабонгаҳон ба дидорат хумор гардад, агар ба форсий гўям, мижгонат новаке бошад, дар гулшаним мисли посбон қатор гардад, агарчи васфи гунаҳои ту бигўям, эй ёр, занахдони ман дар боғ себу анор гардад, алқиёс, агар ба форсий васфи дандони ту бигўям, зебу зиннат дар руҳи ту боби эътибор гардад, ту андар дастони худ тори мўямро шумурда назаар андохтӣ, соли умри Барнора зулмат ошкор гардад).

Танҳо аз як ҳуди ҳамин ғазал якчанд калимаю ибораҳоро дарёфт кардан мумкин аст, ки дар мавриди қувватбахшии ду забон ифода ёфтаанд. Масалан, калима ва ибораҳои “мавзўи шиор”, “мавсуми баҳор”, “абрўи ту”, “чашми оҳувор”, “новак”, “гирдогирд”, “занахдон”, “шероза”, “дандон”, “Соли умри Барноро”, ки ҳама соф тоҷикӣ мебошанд, ба равнокии байтҳо тобишу таровати тоза бахшида, ҳатто ба хонандаи ўзбек низ фаҳмо мебошанд. Мисли ҳамин дар баъзе байтҳояш акси он низ ба назар мерасанд.

Зарур аст, ки дар ин ҷо боз як чизи дигарро ёдовар шавем, ки то кунун дар ягон манбаъ во нахӯрдаем. Дар мисраи охири ҳамин байт аз моддаи таърих низ огаҳӣ доштани Дилшоди Барно маълум мегардад. Вай аз он дар эҷоди ғазалаш хеле мўшикофона истифода кардааст. Агар калимаи “зулмат”-ро аз рўи ҳисоби абҷад муайян кунем, соли ҳичрии 1270 ҳосил мегардад ва худ аз

² А.Раҳмонзода “ Ҳаёт, адабиёт, воқеият”, китоби дуюм, -Душанбе, 2024, сах. 188-189.

худ “соли умри Барно” ба ҳисоби соли милодӣ ба соли 1891 рост меояд. Яъне, ин ғазал дар ҳамин соли мелодӣ эҷод шудааст.

Ба чихати хулоса фикрҳои зеринро доир ба омӯзиши паҳлӯҳои эҷодиёти адибаи дузабона овардан мумкин аст, ки Дилшоди Барно нафақат ба забони тоҷикӣ дар ғазалу мухаммасҳояш ё шеъру байтҳояш тарзи ифодаи соддабаёнро риоя кардааст, инчунин дар осори ўзбеияш низ ҳамин қолибро нигоҳ доштааст. Азбаски шоираи содданависи хушбаён аст, аз ин рӯ осори вай мухлисони худро дорад. Тарзи содаи истифодаи воситаҳои тасвир ва санъатҳои бадеӣ, аз қабилӣ ташбеҳ, талмех, истиора, киноя, рамз баринҳоро мавриди қорбурд қарор додааст. Дар вақти навистани шеърҳо услуби ҳоси мардумро бо ҷамоли тозаӣ хушояндаш иваз намуда, салису равонӣ ва балоғату фасоҳати ғӯйишро таъмин намудааст. Ҳамин тавр Дилшоди Барно дар адабиёти ўзбеку тоҷик ҳамчун шоираи боистеъдоди зуллисонайн, аввалин зани маърифатпарвар, муаррихи тавоноӣ даврони ҳеш аз байни занон шинохта шудааст. Қадр қардани эҷоди гузаштагон яке аз вазифаҳои муҳими адабиётшиносии имрӯза мебошад. Ба гуфтаи А. Раҳмонзода “ Истиқлолияти миллӣ ба ҳар ду халқ имкон дод, ки адабиёт ва санъати худро тараққӣ диҳанд, барои эҷод шароит фароҳам оваранд ва чихати табу нашри осори мондагори адибони гузашта ва муосир роҳи васеъро боз намоянд”.³ Аз ин нуқтаи назар, умед ҳаст, ки дар оянда чихатҳои услубӣ ва бадеии эҷоди шоира ва паҳлӯҳои ҳанӯз номаълуми абётгаш аз қониби муҳаққиқон боз омӯхта мегардад ва нашр қарда мешавад. Метавон ашъори ўро ҳамчун шоираи соддабаён ба китобҳои дарсии Тоҷикистону Ўзбекистон дохил намуд.

REFERENCES

1. А. Мухторов “Дилшоди Барно ва мароси адабии ў”, нашриёти “Ирфон” – Душанбе, 1970, саҳ. 100.
2. А. Мухторов “Дилшоди и её место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX – начало XX вв”, нашриёти “Адиб” – Душанбе, 1969.
3. А.Раҳмонзода “ Ҳаёт, адабиёт, воқеият”, китоби дуюм, -Душанбе, 2024, саҳ. 188-189.
4. Абдучаббор Раҳмонзода, “Пайғоми дӯстӣ, -Тошкент, “ Ilm-Ziyo-Zakovat”, 2023, саҳ 108.
5. Дилшод. Анбар Отин. Ўзбек шоирлар баёзи. Тузувчи ва сўз боши муаллифи: филология фанлари доктори М.Қодирова.-Тошкент: Фан, 1994. саҳ. 142
6. Жалолов Т. Ўзбек шоирлари. ” Тошкент, 1970, саҳ 344
7. Раҳим Ҳошим ва Раҷаб Амонов “Назаре ба як ҳодисаи таърихи ва адабӣ”, рӯзномаи “Тоҷикистони совети”, 15 – уми августи соли 1970.
8. “Энсклопедияи Миллии тоҷик”, Душанбе, 2017, ҷ.6, саҳ 610.

³ Абдучаббор Раҳмонзода, “Пайғоми дӯстӣ”, -Тошкент, “ Ilm-Ziyo-Zakovat”, 2023, саҳ 108.

9. Ҳикматов Ҳикмат Султонович. ЎЗБЕК - ТОЖИК ЗУЛЛИСОНАЙН АДИБЛАРИНИ XX АСР АДАБИЁТИ БОШЛАРИДА. Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, o'zbek tili va adabiyoti fakulteti, O'zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o'qitish metodikasi muammolari. Xalqaro anjuman materiallari 2 kitob. 13-dekabr 2023-yil, Jizzax. 98-100 betlar.
10. Ҳикмат Султонович Ҳикматов. Бобурнинг форс-тожик тилидаги ижодига нуқтайи назарлар. RESEARCH AND EDUCATION” Scientific Research Center. “New research on the works of Alisher Navoi and Zahiruddin Muhammad Babur”. TASHKENT, UZBEKISTAN 2022/ 3 FEBRUARY 25. www.researchedu.uz.
11. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/dilshodi-barno-1800-1905-06>
12. https://tg.wikipedia.org/wiki/Дилшоди_Барно
13. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/dilshodi-barno/>